

NORGE I STILARKITEKTURENS ÅRHUNDRE

BYGNINGSHISTORIE VED NMBU
STUDENTENES ESSAY

UTGITT AV MARTIN EBERT

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet NMBU
Fakultet for Realtek
Publikasjoner fra FG arkitektur og miljø, bind 4, 2021.

Norges miljø- og
biovitenskapelige
universitet

Ebert, Martin (ed.): Norge i Stilarkitekturens århundre.
Essaysamling

Publikasjoner fra FG arkitektur og miljø
bind 4, 2021.

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet NMBU
Fakultet for Realtek

Editor: Martin Ebert

ISSN 2703-769X

ISBN 978-82-575-1875-2

Martin Ebert

Stilarkitekturen i Norge: Verdenslengsel og fattigdom i arkitekturhistoriens skammekrok 7

Essaysamling

Benjamin Faulkner:

Oslo domkirke: Fra provinskirke til rikskirke 17

Kristine Terkelsen

Trefoldighets Kirken i Arendal..... 29

Dorthea Bruås

Einar Halleland – Haugesunds fremste arkitekt..... 37

Undis Furuberg

Stasjonsbygget og jernbaneparken på Hamar..... 49

Ane Lucie Sjøvold Sundal

Thomas Angells Hus – en bygning med sjel 63

Johan Linstad

Rolighed i Kongsvinger 71

Louise Viketun Skjøndal

Tollbodene i Oslo 81

Lynn Victoria Ødegård Strande-Rolfsen

Oslo katedralskole: et eklektisk bygg 91

Stilarkitekturen i Norge: Verdenslengsel og fattigdom i arkitekturhistoriens skammekrok.

Martin Ebert, førsteamanuensis NMBU

Denne utgaven av faggruppens publikasjoner samler essay skrevet av studenter i forbindelse med kurs TBA100 Bygningshistorie på vårsemestrene 2020 og 2021. Semesteroppgaven besto av det å skrive et bygningshistorisk essay om en selvvalgt bygning, en arkitekt eller ingeniør. Studentene har i år bl.a. valgt en rekke tema knyttet til historismen i Norge. Vi har derfor valgt å samle en del av essayene til publikasjon siden det omhandler både arkitektskikkelser som ikke er allment kjent og bygninger som på eksemplarisk vis representerer arkitekturen på 1800-tallet i Norge.

Dette bindet håper å supplere en rekke fortjenestefulle publikasjoner fra de siste tiår, fremfor alt Mari Hvattums og Marie Lending's "Vor Tids Fordringer" (Lending, 2012), Hvattums Schirmer-Monografi (Hvattum, 2014), Jens Christian Eldals "Sveitserstil" (Eldal, 2019) og Elisabeth Seips monumentale Grosch Monografi (Seip et al., 2001). I tillegg vises det til "Norsk arkitekturhistorie" (Brekke et al., 2008) og undertegnede lærebok "Bygningshistorie" (Ebert, 2020) som pensum for dette kurset.

Bindet begynner med tre kirker: Den 1850 av Alexis de Chateauneuf ombygde Vår Frelses kirke (1850) i Nybarokk, Vår Frelses kirke i Haugesund (1901) og Trefoldighetskirken i Arendal (1888) – begge i neogotisk stil. Kirkene i Haugesund og Arendal knytter seg tett til en bølge av neogotiske kirker som skylte over Norge fra 1860-tallet frem mot århundreskifte.

Undis Furuberg beskriver i sitt bidrag Stasjonsbygget og Jernbaneparken i Hamar, som ble tegnet av Paul Due i Rundbogenstil, fullført i 1896. Hennes bidrag er forhåpentligvis bare begynnelsen på en spennende opparbeidelse av arkitekturen knyttet til jernbaneutbyggingen i Norge.

Samlingen fortsetter med Roligheden, en mindre bygning i Kongsvinger, tegnet og bygget av den tyske bygmesteren Johan H. Schüssler i 1857. Bygget er interessant fordi at den representerer et typisk eksempel på Sveitserstilen, som på 1850-tallet fant veien fra hovedstaden ut i distriktene.

I bidraget om Tollboden i Oslo presenterer Louise V. Skjøndal to bygninger fra henholdsvis 1850 og 1896. Arkitektene Adolf Schirmer, sønn til Fortidsminneforeningens første formann Heinrich Ernst Schirmer, og Johan Henrik Nebelong – en Linstow-elev – jobbet i henholdsvis Ny-Renessanse- og Rundbogenstil og skapte et markant ensemble ved inngangen til Oslo havn. Bildene fra rehabiliteringen viser det atmosfæriske potensiale som historiske bygninger kan tilføre våre bymiljøer.

Samlingen avsluttes med Lynn Strande-Rolfsens beskrivelse av Oslo Katedralskole, tegnet av Carl Michalsen 1899-1902. Katedralskolen er kanskje det mest tvetydige bygget i denne samlingen, som er vanskelig å tilordne en bestemt stilretning. Bygget bærer preg av Jugendstil-interiør og ytterveggs-

detaljer, men fremstår stedvis som svært ubestemmelig. Gårdsfasaden avslører tiltrekningskraften som industribygningene i tegl utøvde på skolearkitekturen under århundreskiftet.

At innflytelsen av den tyske arkitektutdanningen kan spores i alle bygnin-gene presentert i dette bind er ikke noen tilfeldighet. Både Alexis de Cha-teauneuf, Einar Halleland (Haugesund kirke), Christian Fürst (Arendal Kirke), Paul Due (Hamar Stasjon), Heinrich Ernst Schirmer og Johan H. Schüssler tok sin utdanning i Tyskland, mens Johan Nebelong hadde sin arkitektutdanning i København. Selv Carl Michalsen – eneste arkitekten i denne samling som ikke nøy av en formell arkitektutdannelse – reiste i 1890 på en lengre studietur Tyskland. Her kan det inntrykket spores, som uten-landske arkitekturskoler etterlot seg i den norske arkitekturproduksjonen. Essayene er derfor belegg for hvordan den europeiske arkitekturdebatten speilte seg i norsk stilarkitektur.

Allerede i 1858 klaget Fredrik von der Lippe over at bebyggelsen i norske småbyer strevde med å etterligne europeisk murarkitektur ved å “etterligne Steinbygninger, slutter Facaden med et tungt, antikagtigt Gesims og om-danner Dørene til Portaler med romerske Pilastre og Halvsøiler, der me-get ofte svæve i Luften ... Dog Usandheden og Usandsen ligger altfor tykt udenpaa: disse Træmaterialets Natur aldeles modstridende Former ... vise snart ved Luftens Indvirkning, ved Sprækker og Raaddenhed den afskyelig-ste Sandhet, den kun for en Tid lader seg tildække med Kit og Oljemaling, for atter at vise Sannheten i et endnu grellere Lys.”(Lending, 2012) Lippes ubarmhjertige kritikk gjelder Empirestilen, som er en senfødt slektning av opplysningstidens lengsel etter den antikke klassisismen. En del av Klassi-sismens evighets-lovnad er at det er en Stein-arkitektur. Egnert stein som byggemateriale derimot var vanskelig å skaffe i 1800-talls Norge. Selv om landet hadde overflod av Granitt og Gråstein – lar disse steinsortene seg ikke lett forme til eleganse. Istedendfor importert Kalk- eller Sandstein fra Europa prøvde norske byggherrer å imitere massive Steinfasader ved å leg-ge flere lag av tre oppå hverandre og male disse. Et vakkert eksempel av

Fig. 1: Mandal kirke (1821) – et typisk eksempel fra Empire med klassisistisk portikus og buesegment-vindu i gavl. Photo: Philip Gabrielsen, CC BY-SA 4.0

Fig. 2: Tredetaljene som Von der Lippe kritiserer trer frem veldig tydelig på bildet tatt i 2020. Byggets fasadedetaljer i tre prøver å etterligne steinarkitektur. Foto: Ebert

dette kan sees i Mandal kirke, bygget 1821 av den danske arkitekten Jørgen Gerhard Løser, hvor hjørne-lisenene og risalitens søyler i tre trakter å etterligne massive steinblokker.

Riktignok er jakten etter en ny arkitektur som bedre svarer trevirkets fysiske egenskaper allerede i gang når von Lippe formulerer sin flengende kritikk av Empire. Sveitserstilen hadde for lengst begynt å overta rollen som Norges mest folkekjære og populære stilart. Lippe fremhever allikevel gotikken i byenes monumentalarkitektur, mens for småbyenes byggherrer peker han på utmurte fagverkskonstruksjoner som et typisk nybarokk virkemiddel. Lippes bemerkning at “de er en således feilagtig Opfatning at stemple ethvert Huus, hvor Taget er fremtrædende, med navnet Sveitserhuus” (Lending, 2012) peker på, at Sveitserstilen allerede var meget populært i 1858, og at arkitektmiljøene ikke synes noe særlig om den.

Det er særlig på midten av 1800-tallet at flere stilarter kjempet om å erstatte Empire. Ved siden av den nevnte Sveitserstilen og Gotikken, som riktig nok gjorde seg gjeldende noen tiår senere, er det Nybarokken som vinner stor oppslutning, spesielt i storbyene. For dette er Vår Frelses kirke i Oslo et vakkert eksempel. Heinrich Ernst Schirmer, Chateaufeuks konkurrent om å bygge om Oslos domkirke, uttaler seg 1848 at det “ikke lenger tale om restauration, men snarere en fuldkommengjørelse og fuldendelse av grundlæggerens idé, sådan som den maate være gennemført, om lignende geniale evner hadde staat til hans disposition” (Aars, 1927). Det er i så måte bemerkelsesverdig at Schirmer i disse årene selv eksperimenterte med Renessansen som uttrykksform, slik Oslos Tollbod (1850), Gaustad Asyl (1849-1855) og Stabæk slott (Øvre Stabæk gård, 1851) viser. Schirmer, opprinnelig fra Leipzig, heiet landsmannen Chateaufeu frem, som hadde

Fig. 3: Vår frelsers kirke, forslag til ombygging av Alexis de Chateaufeu fra sommeren 1848. Arkitekten selv begrunnet utformingen av hjelmen med at han ønsket å minne om kirkens byggetid under Christian IV (1588-1648). Nasjonalmuseet NMK.2011.0012.001 CC-BY.

Fig. 4: Utkast til ny Stortingsbygning, fasade mot Østregate. Seirende forslag i Stortingskonkurransen, tegnet av Wilhelm von Hanno og Heinrich Ernst Schirmer i 1856. Nasjonalmuseet
NMK.2011.0012.002, CC-BY.

blitt hyrt inn fra Hamburg for å juryere konkurransen om Oslos domkirke. I stedet for å kåre en vinner omtalte han alle innkomne forslag i hyggelige ordlag mens han samtidig overbeviser byggherren at han selv var best skikket til å restaurere Vår Frelses kirke.

Selv om Aars i 1927 beklager den innvendige ombyggingen av Vår Frelses Kirke som "et av de tristeste eksempler paa den lange række av utkastelsesforretninger som overgik vore gamle kirker i 2den halvdel av det 19. aarhundrede", berømmer han Chateauneuf og Schirmer for introduksjonen av et nytt fasadematerial til Norge: upusset teglstein. Etter Aars fortelling er det Schirmer som første bringer med seg den nye teknikken fra en studiereise til England. Etter hvert er den mange av Norges Monumentalbygg som vokser frem i tegl. Med teglsteinens inntog og Schirmer og Von Hanno som Oslos nye monumentalarkitekter vokste det en gedigen konkurranse til Heinrich Groschs rendyrkede klassisisme som bryter seg bane ved Universitetsbygningene (1853-1857) på Carl Johan. Når bare noen få år senere konkurransen om Stortingsbygningen står for tur, så er det duket for den store tvekampen mellom Grosch's og Linstows Empire-klassisisme og Gotikken som den nye stilen, med Schirmer og Von Hanno som dens fremste eksponenter.

Men Stortingskonkurransen i 1856 endte med en overraskelse. I den første runden synes alt å gå etter planen. Schirmer og Von Hanno vinner konkurransen med et utkast i nordtysk Nygotikk med et høyt tårn i fasaden mot Carl Johan. Men rett etter juryens dom samlet det seg motstand. Først var det visekongen Carl XV som sløyfer tårnet i et åpenbart forsøk å ikke la Stortinget visuelt overdøve Slottet i enden av Carl Johans gaten. Men også blant representantene på Stortinget vokste motstanden mot arkitektens overbevisning, at den nordtyske og danske teglgotikken skulle bli den nye motestilen. Når den unge svenske arkitekten Emil Viktor Langlet la frem et eget utkast – lenge etter at konkurransefristen hadde utløpt – sluttet seg stortingsflertallet opp rundt hans planer (Haffner, 1953). Tegningene hans viste en ny – en tredje tilnærming til oppgaven med massive teglvegger og mindre vinduer med runde avslutninger. Langlets Storting i Rundbogenstil står til i dag som et bevis på at Gotikkens tid i Norge ikke var kommet enda.

Begrepet Rundbogenstil har ikke vært vanlig å bruke i Norge. Aars skriver i sitt bidrag til Norges Kunsthistorie at Langlets arkitektur “gaar sine egne veier, hans arkitektur lar seg ikke klassificere.”(Aars, 1927). Det er derfor Undis Furubergs fortjeneste å rette lys på Rundbogen som en viktig ingrediens i 1800-talets Stilarkitektur. Hennes bidrag om Jernbanegården på

Fig. 5: Heinrich Ernst Schirmers første utkast til Skulpturmuseet på Tullinløkka, senere Nasjonalgalleri, fra 1880. Oslo Byarkiv 1394/059.

Fig. 6: Oslo skulpturmuseum i 1898 sett fra Tullinløkka. Bygget ble i forhold til Schirmers tegning vesentlig forenklet. Utstillingsfløyene til høyre og venstre ble påbygget av Adolf Schirmer fra 1903. Ukjent fotograf, Oslo Museum OB.NW0841. CC BY-SA.

Hamar er et bevis på at stilartens manglende “klassificerbarhet” heller er et norsk arkitekturhistorisk fenomen.

Som Furuberg utdyper, går begrepet Rundbogen tilbake på Heinrich Hübsch's artikkel „In welchem Style sollen wir bauen?“ fra 1828. Ved siden av å anbefale en arkitektur basert på lokale materialer og ressurser anbefaler han romanske og bysantinske stilelementer som et alternativet til Klassisismens strenge og hierarkiske organisering. Her bryter den samme letingen etter romantikk og mystisisme seg bane, som allerede hadde inspirert Nygotikkens gjenfødelse i England (Ruskin and Cook). Det er åpenbart at opplysningstidens leting etter fornuft og rasjonalitet på dialektisk vis også frembrakte lengselen etter det uforståelige, det emosjonelle og mystiske. Denne dialektikken bryter seg bane i arkitekturen ved at både Klassisismen og Nygotikken finner nærmest samtidig plass på arkitektens tegnebord allerede på 1770-tallet (Ebert, 2019). Det klassisistiske slottet i Wörlitz (1769-73) og det gotiske huset i slottsparken Wörlitz (1773–1813) ble tegnet av samme arkitekt. Rundbogen er dermed bare en ny tolkning av romantisismens arkitektur utgangen av Empire. Stilen fant rask utbredelse spesielt i Østerrike, Tyskland og derfra til Østeuropa. 1800-talls Synagoge-arkitekturen i det østlige Mitteleuropa er ikke mulig å beskrive uten Rundbogenstilens dominerende rolle (Kravcov et al., 2018). Også i Norge har stilen satt godt synlige spor: Teateret i Drammen, Børsen i Drammen av Langlet, Oslo Athenaeum, tegnet av Paul Due, Nes kirke (Holtermann, 1860), Furuset kirke (Nissen, 1879) og ikke minst Nasjonalgalleriet på Tullinløkka av Heinrich Ernst og Adolf Schirmer ble preget av Rundbogenstilens innflytelse.

Arkitekturhistorikens manglende evne å “klassifisere” stilen skyldes kanskje også språket som gi utfordringer å introdusere et utenlandsk ord som Rundbogenstil inn i det norske hverdagspråket. Samtidig viser bl.a. Furubergs bidrag at dette feltet burde systematiseres ytterligere og at semiotiske hull må tettes.

Til tross for Schirmers og Von Hannos nederlag i kampen om Stortingsbygget er det i perioden etter 1860 duket for Nygotikkens seierstog gjennom Norge. Og det er mest av alt i kirkearkitekturen at den nye stilen fant anvendelse (Havran et al.). Svein Henrik Pedersen kaller tiden mellom 1850 og 1910 “den største kirkebyggingsperioden i Norge siden høymiddelalderen. I disse årene ble det reist hele 720 nye kirker i vårt land.” (Pedersen, 2005) Denne byggeboomen ble utløst av ny Kirkelov fra 1851 som krevde, at minst 30% av hele sognet skulle få plass i kirken. Dette førte i siste konsekvens til riving av hundrevis av stavkirker og andre mindre kirker over hele landet. Nybyggene ble stort sett bygd i tre, men i de store byene og tettstedene kom tegl til anvendelse. Ved siden av de store domkirkene i Tromsø (1861) og Fredrikstad (1880) ble også andre store bykirker bygget i den nye stilen; f. eks. Trefoldighetskirken Oslo (1858), Grønlands kirke (1868), Jakobskirke Oslo (1880), Sofienberg Kirke (1877), Petrikirken Stavanger (1866), Johanneskirken i Bergen (1894) og Bragernes Kirke i Drammen (1871). Men også i de mindre stedene ble Gotikken den mest brukte stilen, som en liten samling av kirkelige nybygg på østsiden av Oslofjorden viser: Ås (Nordan, 1867), Vestby (Nissen, Munthe 1885), Moss (Schirmer, v. Hanno, 1861), Sarpsborg (Grosch, 1863), Asak kirke, Eidsberg kirke (Due, 1888), Råholt kirke (Konopka, 1888) og Årnes kirke (Johnsen, 1878).

Avgjørende for “Gestalten” av gotikken i Norge ble innflytelsen til Conrad W. Hase, arkitekturprofessor ved Polytechnikum i Hannover. Hans begeistring for historiserende arkitektur inspirerte en hel generasjon norske arkitekter som han underviste, bl.a. Georg Bull (bl.a. Kragerø kirke, 1870),

Fig. 7: Wilhelm von Hannos forslag til bebyggelse på Grønland med den nygotiske kirken i sentrum fra høsten 1864. Bygget ble oppført i 1868.

Nasjonalmuseet

NMK.2018.0228.031 CC-BY.

Peter A. Blix (bl. a. stasjonsbygningene i Moss, Fredrikstad, Sarpsborg og Halden), Christian Christie (mest kjent for restaureringen av Nidarosdomen), Henrik Thrap-Meyer (bl.a. Ruseløkka skole 1873 og Viktoriaterrassen 1890), Paul Due (Hamar Stasjon 1896), Ole F. Ebbell (Kalvskinnet skole Trondheim, 1887 og Eg Asyl Kristiansand, 1881) og Conrad Von Der Lippe (bl.a. Petrikirken i Stavanger, 1866 og Kjøttbasaren i Bergen 1876). Hans elever ble i litteraturen ofte betegnet som Hannoverskolen, samtidig som også impulsene fra skolene i Karlsruhe og København har vist merkbare utslag.

Sett under ett gir arkitekturen på 1800-tallet et meget mangfoldig bilde som speiler tidens motstridende krefter, industriens fremgang i nær tilknytning til oppblomstringen av en ny borgerlig overklasse og den tilbakeskuende "Zeitgeist" med sin lengsel etter det hierarkiske middelalderlige standssamfunn. Dette gemeng av motstridende impulser produserte Stilarkitekturen slik som Muthesius beskrev den 1902 i sitt nøkkelverk "Stilarchitektur und Baukunst" (Muthesius, 1902). For Neogotikkens seierstog på slutten av 1800-tallet fremkalte ikke bare bekymrede spørsmål om byggekunstens sannferdighet (Göller, 1887) men den led også til det 20. århundre hvor ytringer om 1800-talls arkitekturen bare kunne fremføres med offentlig påsatt neseklype. Forakten for stilarkitekturen kan ikke bare festes til modernismens paradigme "Form follows function", mest minneverdig fremført av Adolf Loos "Ornament und Verbrechen" (Loos, 1910), den reflekteres fortsatt i arkitektenes hoder frem til og med i dag.

Debatten om hvor mye eklektisisme tillates innenfor "god smak", og hvor grensen mellom tradisjonsbundet arkitektur og epigonal stilkopiering trekkes, er fortsatt i live. De ideologisk opphetede debatter om "Byens Fornyelse" i 1997 eller "Arkitektoppøret" sommeren 2021 understreker dette. Vi håper at dette bindet om 1800-talls debatten om "den riktige stilen" ikke bare kan bidra til å vekke en bedre forståelse av Stilarkitekturen på 1800-tallet, men også til å kjøle gemyttene i kontemporære debatter om stil og smak.

Bibliography

- Aars, H. 1927. Arkitekturen i 19. og 20. Aarhundrede. In: Aars, H. M. F. E. (ed.) Norsk Kunsthistorie. Oslo: Gyldendal.
- Brekke, N. G., Nordhagen, P. J. & Lexau, S. S. 2008. Norsk arkitekturhistorie frå steinalder og bronsealder til det 21. hundreåree, Oslo, Det Norske Samlaget.
- Ebert, M. 2019. Die Architektur des 19. Jahrhunderts zwischen Vernunft und Sehnsucht. In: Skerl, J. Stilarchitektur und Baukunst. Weimar: Grünberg Verlag.
- Ebert, M. 2020. Bygningshistorie. Arbeidsbok til forelesningen., Weimar, Grünberg Verlag.
- Eldal, J. C. 2019. Sveitserstil? Den internasjonale historismens mangfoldige trearkitektur, Oslo, Pax Forlag.
- Göller, A. 1887. Was ist Wahrheit in der Architektur? Zur Aesthetik der Architektur Vorträge und Studien. Stuttgart: Wittwer.
- Haffner, V. 1953. Stortingets hus, Oslo,, Gyldendal.
- Havran, J. I., Ekroll, Ø., Sørmoen, O. & Eldal, J. C. Kirker i Norge, Oslo, ARFO.
- Hvattum, M. 2014. Heinrich Ernst Schirmer kosmopolittenes arkitekt, Oslo, Pax.
- Kravtsov, S. R., Rodov, I. J. 2018. In the shadow of empires synagogue architecture in East Central Europe, Weimar Rostock, Grünberg Verlag.
- Lending, M., Hvattum, M. (eds) 2012. Vor tids fordringer. Norske arkitekturdebatter 1818-1919., Oslo.
- Loos, A. 1910. Ornament und Verbrechen. Berlin Wien: Verlag Der Sturm.
- Muthesius, H. 1902. Stilarchitektur und Baukunst. Wandlungen der Architektur im XIX. Jahrhundert und ihr heutiger Stand, Mühlheim-Ruhr, Schimmelpfennig.
- Pedersen, S. E. 2005. Nygotikk: Stilen som ble stjålet. Historie, 6.
- Ruskin, J. & Cook, E. T. 1851-53. The stones of Venice, vol. I-III.
- Seip, E., Eldal, J. C., Seip, A.-L. & Moe Torvanger, A. S. 2001. Chr. H. Grosch - arkitekten som ga form til det nye Norge, Oslo, Hammar.